

Dekabr, 2024-Yil

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Хусенова Дилфуза Уктамовна

преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ,
Фергана. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14457442>

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы преподавания русской литературы в межкультурной аудитории и предлагаются решения с опорой на теоретические концепции М. Бахтина, Ю. Лотмана, Р. Якобсона, Х.-Г. Гадамера, Э. Саида. Особое внимание уделяется объяснению культурных, исторических, религиозных кодов и «русской души», трудностям перевода, а также восприятию национальной идентичности и философской глубины текстов. Предлагаются методы анализа оригинальных и переводных версий произведений, сопоставление с литературными традициями других культур, использование мультимедийных материалов и сравнительно-философских подходов, способствующих более глубокому пониманию русской литературы и развитию межкультурной компетенции студентов.

Ключевые слова: русская литература, межкультурная коммуникация, культурные коды, языковой барьер, проблемы перевода, национальная идентичность, символика, религиозные мотивы, методика преподавания, мультикультурная аудитория.

В условиях глобализации и растущей культурной интеграции преподавание русской литературы становится не только образовательной, но и культурно-просветительской задачей. Рассмотрение русской литературы через призму межкультурной коммуникации позволяет не только расширить кругозор студентов, но и глубже понять ключевые культурные особенности русской словесности и её связь с мировым литературным наследием. Исследования таких учёных, как Михаил Бахтин, Юрий Лотман, Роман Якобсон, Ханс-Георг Гадамер, Эдвард Саид и их последователей предоставляют теоретическую базу для анализа литературы в широком культурном контексте, позволяя осознать взаимосвязь между текстом и культурными кодами, а также механизмами восприятия и интерпретации.

Преподавание русской литературы в условиях многокультурной аудитории требует от преподавателя не только знания текста, но и умения интегрировать его в обширный контекст мировой культуры. Межкультурная коммуникация — это процесс, на который

Dekabr, 2024-Yil

указывал Михаил Бахтин, рассматривая диалогическую природу литературного текста [1]. Его идеи о полифонии и диалоге культур позволяют понять, что восприятие литературы различными аудиториями не сводится к буквальному пониманию сюжета, а зависит от культурной «подготовки» читателя и его способности входить в интертекстуальный диалог. Аналогично, концепция семиосферы Юрия Лотмана помогает осознать, что любой литературный текст включён в широкое семиотическое пространство культуры, а понимание этого пространства становится критически важным при работе с иностранными студентами [2].

Рассмотрим основные проблемы преподавания русской литературы в контексте межкультурной коммуникации, обращаясь к идеям ведущих учёных в области культурологии, литературоведения, лингвистики и философии интерпретации, и предложим решения, позволяющие преодолеть возникающие трудности.

1. Проблема культурных и исторических кодов

Русская литература богата культурными, историческими и религиозными кодами. Исследования Романа Jakobson и представителей русской формальной школы показывают, что язык и культурный контекст тесно связаны между собой, а понимание текста невозможно без уяснения его семиотической природы. Иностранным студентам зачастую трудно уловить отсылки к историческим событиям, религиозным традициям или социальным реалиям. Произведения Льва Толстого, Фёдора Достоевского или Николая Гоголя могут быть поняты глубже, если студент осознаёт, что за литературной формой стоит исторический и культурный пласт.

Решение:

Преподавателям следует готовить культурологический и исторический контекст, опираясь на идеи Юрия Лотмана о семиотической насыщенности текста и Михаила Бахтина о диалогической природе культур. Можно проводить сопоставления тем и мотивов русской литературы с литературой других народов. Задания, связанные с исследованием исторического и культурного фона, помогут студентам лучше понять символику и идеологические импликации произведений.

2. Языковой барьер и проблема перевода

Роман Jakobson и другие лингвисты подчеркивали сложность перевода, заключающуюся в переносе не только лексического значения, но и культурных коннотаций [3]. Перевод русской классической литературы часто теряет ключевые аспекты

эмоциональности, фразеологии и стилистики. Это затрудняет восприятие эстетической ценности и авторского замысла.

Решение:

Преподавателям следует анализировать оригинальные тексты наряду с переводами, объясняя нюансы лексики, метафоры, символики. Обучение русской литературной терминологии, использование билингвальных изданий, а также развитие у студентов навыков сопоставительного анализа помогут осознать глубину культурно-языковой специфики.

3. Проблема восприятия «русской души» и философской глубины

В работах Х.-Г. Гадамера подчёркивается, что герменевтический подход к литературе требует понимания культурных предпосылок, определяющих взгляд автора на мир [4]. Русская классическая литература славится философской глубиной и психологическим анализом, отражающими специфическую ментальность и концепцию «русской души». Без осмысления национального мировоззрения чтение может свестись к поверхностному восприятию сюжета.

Решение:

Объяснение «русской души» через философский дискурс, опирающийся на экзистенциальные идеи или принципы сравнительного культурологического анализа, предложенные, в частности, Эдвардом Саидом в рамках постколониальной критики, поможет вывести студентов за рамки этноцентричного восприятия [5]. Занятия, посвящённые разбору философско-психологической проблематики, анализ ключевых понятий (страдание, смирение, нравственный выбор) в сравнении с их аналогами в культурах студентов, способствуют межкультурному пониманию.

4. Проблема восприятия социального и политического контекста

Многие русские авторы (Пушкин, Лермонтов, Чехов) отображали в своих произведениях социальную и политическую динамику своей эпохи. Без знания исторического фона и социальных структур понять внутреннюю мотивацию персонажей затруднительно. Здесь актуальны идеи культур-семиотического анализа Лотмана, позволяющие разглядеть в тексте отражение социальной системы.

Решение:

Преподаватель может использовать архивные материалы, документальные фильмы, мультимедийные презентации и работы историков литературы, чтобы оживить контекст.

Сопоставление русских общественных проблем с аналогичными явлениями в странах студентов укрепит их межкультурную компетенцию.

5. Проблема восприятия символики и религиозных мотивов

Религиозная символика, образы Библии и других священных текстов служат глубинными культурными маркерами. Без их понимания трудно раскрыть идеи и эстетическую цель произведения. Здесь важны концепции интертекстуальности и символического анализа, разработанные представителями компаративистики и теории интерпретации.

Решение:

Преподавателю стоит объяснять символическую систему произведений, отталкиваясь от общечеловеческих архетипов (К. Г. Юнг) и универсальных культурных кодов. Сопоставление символов (например, воды, дерева, пути) в русской и других литературных традициях позволит студентам увидеть универсальность художественных приёмов.

6. Проблема восприятия национальной идентичности и патриотизма

Идеи любви к родине, природы, национального самосознания и исторической памяти присутствуют в русской литературе особенно ярко. Понимание этой специфики затруднено для иностранных студентов без сопоставления с патриотическими мотивами их собственной национальной литературы.

Решение:

Опираясь на концепцию «диалога культур» Бахтина, преподаватель может сравнивать националистические и патриотические мотивы русской литературы с аналогичными сюжетами из литератур других стран. Такое сопоставление будет способствовать формированию взаимопонимания и уважения к культурному многообразию.

Заключение

Преподавание русской литературы в межкультурной аудитории — сложная, но интересная задача, требующая от преподавателя гибкости, креативности, а также использования комплексного теоретического фундамента. Обращение к идеям Михаила Бахтина, Юрия Лотмана, Романа Якобсона, Х.-Г. Гадамера, Эдварда Саида и других мыслителей, исследовавших феномен культуры, языка и смысла, помогает увидеть в литературных текстах не только художественное высказывание, но и богатейший пласт культурных кодов. Преодоление культурных барьеров посредством объяснения

Dekabr, 2024-Yil

исторического, философского, религиозного и социального фона произведений формирует у студентов способность к эмпатии, уважительному восприятию чужой культуры и осознанию ценности культурного диалога. Таким образом, межкультурный подход к преподаванию русской литературы интегрирует текст в широкий контекст мировой культуры, стимулируя студентов к более глубокому и осмысленному чтению, повышая их культурную компетентность и готовя к продуктивному межкультурному взаимодействию.

REFERENCES

1. **Бахтин, М. М.** Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-е изд. – М. : Художественная литература, 1979. – 504 с.
2. **Лотман, Ю. М.** Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 2000. – 704 с.
3. **Якобсон, Р.** Работы по поэтике / Р. Якобсон ; ред. С. Д. Кацнельсон. – М. : Прогресс, 1987. – 616 с
4. **Гадамер, Х.-Г.** Истина и метод: основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер ; пер. с нем. Г. Б. Петрова. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
5. **Саид, Э.** Ориентализм / Э. Саид ; пер. с англ. С. Половинкина. – СПб. : Владимир Даль, 2006. – 527 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH